

Kacper Mazurkiewicz¹, Katarzyna Masternak²

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

¹Studenckie Koło Naukowe Leśników, Wydział Agrobiotechnologii²Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobiotechnologii

e-mail: kmazurkiewicz.kacper@gmail.com

OWADY INWAZYJNE W POLSCE: ANALIZA ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO W LATACH 2000-2023

INVASIVE INSECTS IN POLAND: ANALYSIS OF SCIENTIFIC INTEREST

IN THE YEARS: 2000-2023

The aim of the study was to present changes in scientific interest in selected species of invasive insects in Poland: ladybird, western conifer seed bug, box tree moth, true bug and horse chestnut leaf miner. In our country these species do not occur naturally. Due to the lack of natural factors limiting the growth of their populations, they are becoming a threat to native species of fauna and flora.

Based on the Google Scholar database, an analysis of scientific interest in selected invasive insects was performed according to the concept of a narrative review. Articles, books and monographs on selected species in the years 2000-2023 were searched. Latin names of species were used as keywords. The paper provides the number of scientific publications on the studied invasive insect species in the analyzed research period. Both the year of the first appearance of insects in Poland and the characterization of the rate of territorial expansion and the threats and damage they may cause was analyzed. A clear increase in scientific interest in selected invasive insects was noted in the years 2000-2023. Scientists' interest in the ladybird was noted since 2002, for the western conifer seed bug since 2009, and for the box tree beetle and the true bug since 2013 and 2016, respectively. The horse-chestnut leaf miner differed from the other species in terms of scientific interest. For this pest, an upward trend was observed only until 2009. In subsequent years, the number of publications on the insect was lower. Based on the analyses performed, it was found that, with the exception of the horse-chestnut leaf miner, a further increase in the number of publications on the subject can be expected for the remaining species. This is indicated by the trend line in the graphs, which has an upward trend. The probable increase in the number of publications will be associated with the need to develop further research that will be helpful in understanding the factors determining the spread and threats from the described species.

ABSTRACT

KEY WORDS: invasive species, Poland, scientific literature.

Celem pracy było przedstawienie zmian w zainteresowaniu naukowym wybranymi gatunkami owadów inwazyjnych w Polsce: biedronki azjatyckiej, wtyka amerykańskiego, przezierki bukszpanowej, skupieńca lipowego oraz szrotówka kasztanowcowiaczka. Gatunki te nie występują naturalnie w kraju. Ze względu na brak naturalnych czynników ograniczających rozrost ich populacji, stają się one zagrożeniem dla rodzimych gatunków fauny i flory.

W oparciu o bazę danych Google Scholar wykonano analizę zainteresowania naukowego wybranymi owadami inwazyjnymi według koncepcji przeglądu narracyjnego. Wyszukiwano artykuły, książki oraz monografie na temat wybranych gatunków w latach 2000-2023. Za słowa kluczowe posłużyły łacińskie nazwy gatunków. W pracy podano liczbę publikacji naukowych dotyczących badanych inwazyjnych gatunków owadów w analizowanym okresie badawczym. Przedstawiono zarówno rok pierwszego pojawienia się owadów w Polsce, jak i scharakteryzowano szybkość ekspansji terytorialnej oraz zagrożenia i szkody jakie mogą powodować.

Stwierdzono wyraźny wzrost zainteresowania naukowego wybranymi owadami inwazyjnymi

STRESZCZENIE

STRESZCZENIE

w latach 2000-2023. Zainteresowanie naukowców biedronką azjatycką zanotowano od 2002 roku, dla wtyka amerykańskiego od 2009 roku, a dla przezierki bukszpanowej oraz skupieńca lipowego odpowiednio od roku 2013 oraz 2016. Szrotówek kasztanowiaczek różnił się od pozostałych gatunków pod kątem zainteresowania naukowego. U tego szkodnika trend wzrostowy zaobserwowano jedynie do roku 2009. W dalszych latach liczba pojawiających się publikacji na temat owada była niższa. Na podstawie wykonanych analiz stwierdzono, że z wyjątkiem szrotówka kasztanowiaczka, w przypadku pozostałych gatunków można liczyć się z dalszym wzrostem liczby publikacji na ich temat. Wskazuje na to linia trendu zamieszczona na wykresach, która ma tendencję wzrostową. Prawdopodobny wzrost liczby publikacji będzie wiązał się z koniecznością rozwoju dalszych badań, które będą pomocne do zrozumienia czynników warunkujących rozprzestrzenianie się i zagrożenia ze strony opisywanych gatunków.

SŁOWA KLUCZOWE: gatunki inwazyjne, Polska, literatura naukowa.

WPROWADZENIE

Gatunki inwazyjne są to gatunki obce, które dzięki możliwości przystosowania się do nowych warunków środowiskowych, mogą w krótkim czasie dokonać szybkiej kolonizacji nowych obszarów (Dyderski and Dylewski, 2019). Ich ekspansja jest na tyle duża, że wypierają gatunki rodzime (Sakai et al., 2001). Gatunki inwazyjne mogą przekształcać strukturę i zaburzać funkcjonowanie ekosystemów, a także są uznawane za jedną z przyczyn utraty różnorodności biologicznej. W literaturze opisano wiele inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt oraz ich wpływ na środowisko (Kenis et al., 2016; Sakai et al., 2001; Gazda, 2003). Spośród nich najwyższą możliwość kolonizacji nowych obszarów mają owady. Wynika to z ich niewielkich rozmiarów, zdolności do lotu czy możliwości estywacji (Kadej et al., 2019). W pracy przedstawiono zmiany w zainteresowaniu naukowym oraz charakterystykę pięciu gatunków owadów uznanych za inwazyjne. Wybranymi gatunkami owadów zostały: biedronka azjatycka (*Harmonia axyridis* Pallas), wtyk amerykański (*Leptoglossus occidentalis* Heidemann), przezierka bukszpanowa (*Cydalima perspectalis* Walker), skupieniec lipowy (*Oxycaenus lavatae* Fabricius) oraz szrotówek kasztanowcowiaczek (*Cameraria ohridella* Deschka et Dimić).

MATERIAŁY I METODY

Analizę wykonano na podstawie przeglądu literatury według koncepcji przeglądu narracyjnego (Ferrari, 2015). Wykorzystano w tym celu bazę danych Google Scholar. Wyszukiwanie objęło artykuły, książki i monografie w języku polskim w latach 2000-2023. Na podstawie przeglądu literatury wyłoniono najbardziej istotne informacje dotyczące badanych inwazyjnych gatunków owadów. Jako słowa kluczowe wykorzystano ich łacińskie nazwy. Na wykresach przedstawiono liczbę publikacji naukowych dotyczących każdego gatunku w poszczególnych latach. W artykule przedstawiono opis każdego z pięciu wybranych gatunków. Dla każdego z nich określono rok jego pierwszej obserwacji na terenie Polski oraz scharakteryzowano szybkość jego ekspansji terytorialnej. Opisano jakie zagrożenia i szkody może powodować oraz przedstawiono przyczyny jego rozprzestrzeniania się.

WYNIKI

SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK (*CAMERARIA OHRIDELLA* Deschka et Dimić)

Pierwszym badanym gatunkiem był szrotówek kasztanowcowiaczek (*Cameraria ohridella*). Jest to motyl (*Lepidoptera*) z rodziny kibitnikowatych (*Gracillariidae*). Jego pierwotne występowanie nie jest znane, ale po raz pierwszy został zauważony w roku 1984, w Macedonii, skąd rozprzestrzenił się na pozostałą część Europy (Valade et al., 2009). W Polsce po raz pierwszy został stwierdzony w 1998 roku (Łabanowski and Soika, 1998), a obecnie występuje na terytorium całego kraju oprócz północno-wschodniej Polski (Ryc. 1). Za jego rozprzestrzenianie się odpowiada głównie transport drogowy. Stwierdzono, że jako pierwsze zasiedla drzewa przy drogach ruchu (Heitland and Metzger, 1997).

Larwy szrotówka żerują głównie na liściach kasztanowca zwyczajnego (*Aesculus hippocastanum* L.), w mniejszym stopniu uszkadza liście kasztanowca żółtego (*Aesculus flava* Solander), kasztanowca krwistego (*Aesculus pavia* L.) i kasztanowca czerwonego (*Aesculus carnea* Hayne). Z obserwacji przeprowadzonych w Polsce i państwach ościennych wykazano, że larwy szrotówka potrafią rozwijać się również na klonach (*Acer* spp.), a szczególnie na klonie jaworze (*Acer pseudoplatanus* L.) (Kosibowicz, 2005). Ich sposób żerowania polega na tworzeniu min na liściach, co powoduje niszczenie aparatu asymilacyjnego, a w konsekwencji defoliację. Może to powodować osłabienie drzewa i ograniczyć jego zdolność fotosyntetyczną czy reprodukcyjną. Nie znaleziono jednak dowodów na to, że szkody wyrządzone przez tego owada prowadzą do obumarcia drzewa, które jest w stanie przetrwać powtarzające się infestacje (Kosibowicz 2005; Percival et al., 2011). Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że większość szkód wyrządzanych przez larwy szrotówka osiąga swoje apogeum zbyt późno w sezonie wegetacyjnym, by wyrządzić nieodwracalne szkody (Percival et al., 2011).

Naturalnymi wrogami larw tego gatunku są rodzime ptaki: modraszka zwyczajna (*Cyanistes caeruleus* L.), bogatka zwyczajna (*Parus major* L.) i sikora uboga (*Poecile palustris* L.) czy jeden z pasikonikowatych (*Tettigoniidae*) - nadrzewek południowy (*Meconema meridionale* Costa), jednak ich skuteczność w ograniczaniu populacji szrotówka kasztanowcowiaczka jest znikoma. Kolejną z metod zwalczania tego gatunku może być zakładanie pułapek feromonowych (Svatos et al., 1999). Stosowanie pułapek lepowych, którymi owijane są pnie drzew w wielu miastach Polski nie jest jednak korzystne, gdyż niszczy się w taki sposób wiele innych gatunków bezkręgowców, a jedynie w niewielkim stopniu motyle szrotówka (Gosik, 2007). Obecnie najskuteczniejszym sposobem jest profilaktyka - usuwanie na jesieni spod drzew suchych liści i ich utylizacja (Głowacka, 2005).

Na rycinie 2 można zauważyć stopniowy spadek zainteresowania naukowego szrotówką kasztanowcowiaczką w ostatnich latach. Prawdopodobnie ma to związek z faktem jego już dosyć dawnego pojawienia się na terenie Polski w porównaniu do pozostałych opisywanych owadów w tym artykule oraz z faktem jego małej szkodliwości w środowisku. Według linii trendu można przewidywać, że zainteresowanie badaczy tym gatunkiem albo nadal będzie spadać albo utrzymać się na podobnym poziomie.

RYC. 1. Występowanie szrotówka kasztanowcowiaczka w Polsce (iNaturalist, 2024).

RYC. 2. Liczba publikacji na temat szrotówka kasztanowcowiaczka w latach 2000-2023.

BIEDRONKA AZJATYCKA (*HARMONIA AXYRIDIS* PALLAS)

Biedronka azjatycka (*Harmonia axyridis* Pallas) jest to pochodzący z Azji gatunek chrząszcza (*Coleoptera*) z rodziny biedronkowatych (*Coccinellidae*). Biedronka ta w Polsce pojawiła się w 2006 roku w Poznaniu (Przewoźny et al., 2007), a do końca 2020 roku opanowała teren całego kraju (Ryc. 3). Jej naturalny zasięg występowania to wschodnia i zachodnia Azja. Została sprowadzona do Europy i Ameryki Północnej w XX wieku w celu zwalczania mszyc (*Aphidoidea* spp.) na plantacjach roślin. Okazała się jednak gatunkiem bardzo

ekspansywnym i szybko wymknęła się spod kontroli, zasiedlając środowisko naturalne (Brown et al., 2008). Przyczyną tak dużej ekspansywności gatunku jest jego ogromna żarłoczność oraz szybkość rozmnażania się, która przewyższa rodzime gatunki biedronkowatych, takie jak biedronka siedmiokropka (*Coccinella septempunctata* L.) czy biedronka dwukropka (*Adalia bipunctata* L.). Stanowi ona dla nich zagrożenie zajmując ich nisze ekologiczne, atakując ich larwy i złoża jaj oraz szybko się rozmnażając. To wszystko sprawia, że rodzime biedronkowate są wypierane ze swoich dotychczasowych stanowisk (Koch, 2003). Zauważono, że *Harmonia axyridis* może żerować na owocach uszkodzonych przez ptaki lub inne owady, co może stanowić zagrożenie dla sadów czy winnic. Badania dowodzą też, że inne gatunki biedronkowatych również są spotykane na owocach (Pruszyński and Fiedler, 2009). Wydaje się zatem, że główną przyczyną problematyczności badanego owada jest jego liczebność. Obecność biedronki azjatyckiej można zaobserwować nawet w domach, ponieważ jesienią masowo przedostaje się do mieszkań szukając schronienia przed spadającą temperaturą na zewnątrz.

W stosunku do ludzi, odnotowano więcej przypadków ukąszeń przez *H. axyridis* niż w przypadku innych biedronek, ale nie są one bolesne (Korzeniewska-Michalak and Konwerski, 2020). Poważniejszymi w skutkach mogą być reakcje alergiczne skóry i dróg oddechowych stwierdzone u niektórych osób, które mogą powodować objawy takie jak: zapalenie spojówek, astmę, pokrzywkę i obrzęk naczynioruchowy. Uciążliwą dla człowieka substancją wydzielaną przez stawy udowo-goleniowe biedronki azjatyckiej w stanie zagrożenia, może być żółta hemolimfa, która pozostawia trwale ślady na przedmiotach (Jałoszyński, 2022).

Obecnie w celu zmniejszenia populacji biedronki azjatyckiej stosuje się środki owadobójcze, pułapki, usuwanie jej skupisk lub mechaniczne zapobieganie przedostawaniu się jej do budynków (Kenis et al., 2007). Jednakże walka z nią metodami chemicznymi pociąga również za sobą ofiary w populacji rodzimych biedronek. Nie pomagają również ograniczona liczba występowania naturalnych wrogów na zajmowanych przez nią nowych terenach czy coraz to cieplejsze temperatury powietrza zimą, spowodowane zmianami klimatu, które są przyczyną zmniejszonej śmiertelności biedronek w okresie zimowym (Koch, 2003; Koch and Galvan, 2008).

Na rycinie 4 można zaobserwować zwiększające się zainteresowanie naukowe badanym gatunkiem w przeciągu ostatnich lat w Polsce. Wiąże się to z coraz większą ekspansją biedronki azjatyckiej na terenie kraju i chęcią lepszego poznania biologii i ekologii tego gatunku. Zgodnie z linią trendu można założyć, że zainteresowanie badaczy biedronką azjatycką będzie dalej rosnąć. Można to powiązać z próbami znalezienia skutecznego sposobu na zmniejszenie jej liczebności w środowisku naturalnym w celu ochrony rodzimych gatunków biedronkowatych.

RYC. 3. Występowanie biedronki azjatyckiej w Polsce (dane.gov.pl 2019).

RYC. 4. Liczba publikacji naukowych na temat biedronki azjatyckiej w latach 2000-2023.

WTYK AMERYKAŃSKI (*LEPTOGLOSSUS OCCIDENTALIS* HEIDEMANN)

Trzecim z analizowanych gatunków był wtyk amerykański (*Leptoglossus occidentalis* Heidemann), który w Europie po raz pierwszy został zauważony w 1999 roku we Włoszech (Taylor et al., 2001). Prawdopodobnie dotarł tam wraz z transportem drewna, sadzonek lub materiałów budowlanych pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, gdzie występuje naturalnie. W Polsce po raz pierwszy został zauważony w roku 2007 we Wrocławiu i Miechowie (Lis et al., 2008), a obecnie jest rozpowszechniony na terenie całego kraju (Ryc. 5).

Przyczyną jego rozprzestrzeniania się jest transport drewna z drzew iglastych i ich sadzonek (Gall, 1992).

Badany pluskwiak (*Hemiptera*) jest szkodnikiem wielu gatunków drzew iglastych z rodzaju *Pinus* (sosna), *Abies* (jodła), *Pseudotsuga* (jedlica) czy *Picea* (świerk) (Adamska and Dziegielewska, 2021). Żeruje na niedojrzałych szyszkach wysysając ich soki i powodując ich obumieranie, co skutkuje pogorszeniem się jakości upraw tych drzew oraz prowadzi do znacznych strat w gospodarce leśnej (Kadej and Smolis, 2017). W Libanie stwierdzono, że wtyk amerykański może uszkodzić nawet 80% nasion sosny zachodniej (*Pinus monticola* Douglas ex D. Don) i 50% daglezi zielonej (*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco) (Kosibowicz, 2021). Owad ten jest niegroźny dla ludzi. Jego klujka służy wyłącznie do pobierania pokarmu roślinnego. W chwili zagrożenia może jedynie wydzielić odstraszające feromony o nieprzyjemnym, brzydkim zapachu, jak wiele innych pluskwiaków różnoskrzydłych (*Heteroptera*) (Benelli et al., 2014). Podobnie jak w przypadku biedronki azjatyckiej, badany gatunek pluskwiaka w okresie jesiennym szuka schronienia przed coraz niższą temperaturą na zewnątrz, z tego też powodu można go łatwo zauważyć w tym okresie w mieszkaniach. Do przezimowania chętnie wybiera również kryjówki pod korą drzew, w gniazdach ptaków i gryzoni (Gall, 1992).

Na rycinie 6 można zauważyć zwiększające się zainteresowanie naukowe badanym gatunkiem pluskwiaka w Polsce. Linia trendu wskazuje na to, że będzie się ono nadal zwiększać się w następnych latach. Jest to prawdopodobnie związane z coraz większą popularnością tego pluskwiaka w środowisku naturalnym Polski oraz chęcią zmniejszenia jego populacji w celu ochrony gatunków drzew iglastych.

RYC. 5. Występowanie wtyka amerykańskiego w Polsce (Gierlański and Taszkowski, 2024).

RYC. 6. Liczba publikacji na temat wtyka amerykańskiego w latach 2000-2023.

PRZEZIERKA BUKSZPANOWA (*CYDALIMA PERSPECTALIS* WALKER)

Kolejnym badanym owadem była przezierka bukszpanowa (*Cydalima perspectalis* Walker), która nazywana jest również roboczo ćmą bukszpanową. Jej naturalny region występowania to Azja Wschodnia i Azja Południowa, a w roku 2006 stwierdzono obecność tego gatunku w Niemczech, gdzie przedostała się prawdopodobnie wraz z importowanymi roślinami. Następnie szybko zaczęła rozprzestrzeniać się na inne

kraje europejskie. W 2012 roku została zaobserwowana w Polsce na terenie Dolnego Śląska (Blaik et al., 2016). Obecnie występuje w całym kraju, co przedstawiono na rycinie 7.

Larwy badanego motyla żerują na liściach różnych gatunków bukszpanów (*Buxus spp.*), czyniąc poważne szkody w ogrodach czy parkach. Na skutek intensywnego żerowania gąsienic może dochodzić do defoliacji liści, a nawet do całkowitego usychania roślin. Przezierki uszkodzają również inne rośliny np. trzmielinę (*Euonymus spp.*) i ostrokrzew (*Ilex spp.*). Na zaatakowanych krzewach widać zielonkawe grudy odchodów przyklejone do przędzy (Akinci and Kurdoğlu, 2019; Kulfan et al., 2020).

Na początku inwazji przezierki bukszpanowej w Europie nie stwierdzano dla niej naturalnych wrogów, z czasem jednak zauważono, że niektóre gatunki ptaków, takie jak: wróble (*Passeridae spp.*), sikory (*Paridae spp.*) czy zięby (*Fringillinae spp.*), a także liczne gatunki os (*Vespidae spp.*) żywią się gąsienicami tego motyla (Lepidoptera) (Leuthard and Baur, 2013; Nacambo et al., 2014; Bereś et al., 2022). Natomiast kury domowe (*Gallus domesticus* L.) zjadają zarówno dorosłe motyle jak i gąsienice. Do zwalczania przezierek bukszpanowych stosuje się środki chemiczne, mechaniczne, a także pułapki feromonowe (Bereś et al., 2022). Inwazja szkodnika na duże odległości jest możliwa poprzez transport roślin bukszpanu. Ułatwiają ją także niechronione żywopłoty bukszpanowe, ogrody bądź niekontrolowana sprzedaż opanowanych przez owada sadzonek przez Internet (Leuthardt et al., 2010).

Na rycinie 8 można zauważyć wzrastającą liczbę publikacji naukowych na temat badanego owada. Linia trendu wskazuje na to, że w najbliższych latach tendencja ta będzie nadal rosnąca. Można to powiązać z próbami znalezienia skutecznego środka przeciwdziałającego rozrostowi populacji przezierki bukszpanowej w kraju. Także biologia gatunku w Polsce nie jest jeszcze do końca poznana. W Europie głównym czynnikiem ograniczającym rozwój *C. perspectalis* jest temperatura, a dolny próg rozwojowy dla stadiów niedojrzałych wynosi 8–12°C (Bereś et al., 2021). Zatem, podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich gatunków, ocieplający się klimat będzie z pewnością sprzyjał przetrwaniu tego motyla w okresie zimowym, kiedy to jego larwy starają się przetrwać zimę będąc szczelnie zawinięte w dwa zdrowe liście bukszpanu owinięte przędzą.

RYC. 7. Występowanie przezierki bukszpanowej w Polsce (iNaturalist, 2024).

RYC. 8. Liczba publikacji na temat przezierki bukszpanowej w latach 2000-2023.

SKUPIENIEC LIPOWY (*OXYCARENUS LAVATERAE* FABRICIUS)

Ostatnim badanym gatunkiem był skupieniec lipowy (*Oxycarenus lavaterae* Fabricius), który jest gatunkiem pluskwiaka różnoskrzydłego (*Heteroptera*) z rodziny skupieńcowatych (*Lygaeidae*). Pierwotnie występował jedynie w rejonie zachodnioróżdziemnomorskim (Kment et al., 2006). W latach 80. XX wieku zaczął szybko rozprzestrzeniać się w kierunku północnym i wschodnim stając się w wielu krajach gatunkiem inwazyjnym. W Polsce po raz pierwszy został stwierdzony w 2016 roku w Rzeszowie (Hebda and Olbrycht, 2016), a obecnie jego zasięg występowania kończy się w południowej i zachodniej Polsce (Ryc. 9). Brak udo-

kumentowanych obserwacji tego gatunku w Polsce północnej i wschodniej można łączyć z występującymi tam niższymi temperaturami powietrza, które badanemu gatunkowi nie sprzyjają. Zimą, pluskwiak ten spędza w hibernacji, gdzie tysiącami gromadzi się na korze takich drzew jak lipy (*Tilia spp.*), topole (*Populus spp.*), platany (*Platanus spp.*) i kasztanowce (*Aesculus spp.*), a skupiska te masowo tworzy już od jesieni. W wymienionych gatunkach drzew, kryje się w zagłębieniach kory. Wrażliwość tego gatunku na przemarzanie obrazują dane z 2010 roku, z Włoch, gdzie mimo łagodnego klimatu wykazano jego śmiertelność w czasie zimowania na poziomie 55% do 74% (Lis et al., 2019). Inne badania z kolei wykazały, że spadek temperatury do -15°C może powodować śmiertelność 99% zimujących osobników (Nedvěd et al., 2014).

Badany owad typowo żywi się roślinami z rodziny ślazowatych (*Malvaceae*), a w szczególności sokami pochodzącymi z nasion, liści i kory. Okazjonalnie żeruje na wybranych owocach. W polskich warunkach specjalizuje się w żerowaniu na lipach. W efekcie następuje osłabienie roślin, odbarwienie się liści oraz wysuszenie pędów, a w konsekwencji obumieranie podgryzanego fragmentu (Wiorin, 2024). W gruczołach ślinowych skupieńca lipowego wykryto pierwotniaki z rodzaju *Phytoonas*, będące pasożytami roślin. Badania prowadzone na lipach zasiedlonych przez skupieńca nie wykazały w nich obecności pasożyta, co może wskazywać na to, że pluskwiaki te nie żerują na roślinach, a jedynie tworzą na nich duże skupiska (Lis et al., 2019). Zgrupowania te mogą liczyć nawet tysiące osobników i są charakterystyczne przed okresami zimy, kiedy to skupieńce przygotowują się do wspólnej hibernacji (Nedvěd et al., 2014).

W Polsce nie stwierdzono szkód istotnych gospodarczo powodowanych przez tego pluskwiaka. Może jednak powodować niepokój u osób postronnych w przypadku tworzenia masowych skupisk na drzewach. Bywa też uciążliwy z powodu wchodzenia do mieszkań i wydzielania nieprzyjemnego zapachu. Mimo tego nie zaobserwowano, by miał negatywny wpływ na zdrowie ludzi (Wiorin, 2024).

Na rycinie 10 można zauważyć wzrost zainteresowania naukowego badanym owadem w ostatnich latach, co z pewnością związane jest z jego niedawnym pojawieniem się na terenie Polski. Zgodnie ze wzrastającą linią trendu można przewidywać dalszy wzrost zainteresowania badaczy tym gatunkiem. Wynika to między innymi z małej ilości informacji na temat skupieńca lipowego oraz stale postępującego rozprzestrzeniania się go na pozostałą część kraju, czemu podobnie jak poprzednim opisywanym gatunkom sprzyja ocieplenie klimatu.

RYC. 9. Występowanie skupieńca lipowego w Polsce (Gierlański and Taszkowski, 2024)

RYC. 10. Liczba publikacji na temat skupieńca lipowego w latach 2000-2023.

WNIOSKI

Zanotowano wyraźny wzrost zainteresowania naukowego większością analizowanych gatunków w latach 2000-2023. Wyjątek stanowił szrotówek kasztanowiaczek. Dla tego owada, wyraźnie zwiększający się trend zainteresowania naukowego, zaobserwowano jedynie do roku 2009. W kolejnych latach liczba pojawiających się publikacji na temat tego gatunku była niższa. Dla wtyka amerykańskiego, ćmy bukszpanowej oraz skupieńca lipowego zainteresowanie naukowe zanotowano odpowiednio w latach 2009, 2013 oraz 2016.

Zainteresowanie badaczy biedronką azjatycką pojawiło się najwcześniej (2002 rok). Zgodnie z linią trendu, z wyjątkiem szrotówka kasztanowiaczka, dla pozostałych gatunków, prawdopodobnie należy spodziewać się dalszego zainteresowania naukowców tymi owadami inwazyjnymi. Konieczne są bowiem dalsze badania służące zrozumieniu czynników warunkujących rozprzestrzenianie się opisywanych gatunków. Wiele krajów, w tym Polska, zaangażowało członków społeczeństwa w monitorowanie rozmieszczenia gatunków inwazyjnych (www.inaturalist.org), a wnioski wyciągnięte z takich inicjatyw okazały się cenne dla opracowywania szlaków rozprzestrzeniania się tych szkodników. Znaczny nacisk położono na wpływ gatunków na ekosystemy i ich bioróżnorodność. Nadal jednak pozostaje wiele do odkrycia m.in. na temat interakcji między gatunkami inwazyjnymi a ich naturalnymi wrogami. Szczególnie owocne mogą okazać się porównania badań pomiędzy naturalnymi zasięgami owadów inwazyjnych a regionami, w które zostały sprowadzone. Istnieje potrzeba zwiększenia skali takich prac, aby jednoznacznie ocenić negatywne i pozytywne skutki gatunków inwazyjnych na ekosystemy, a także opracować skuteczne metody ograniczania ich niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.

BIBLIOGRAFIA

- Adamska, J. and Dziegielewska, M. (2021) ‘Can the western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910) threaten coniferous forests in Poland?’, *Ecological Questions*, 32 (1), pp. 1-13. Doi:10.12775/EQ.2021.001.
- Akıncı, A. H. & Kurdoğlu, O. (2019) ‘Damage Level of *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae) on Naturally Growing and Ornamental Box Populations in Artvin, Turkey’, *Kastamonu University Journal of Forestry Faculty*, 19 (2), pp. 144-151. Doi:10.17475/kastorman.626286.
- Benelli, G. et al. (2014) ‘Scent gland apparatus in the Western conifer seed bug *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Heteroptera: Coreidae)’, *Entomological Science*, 17 (3), pp. 336–341, Doi: 10.1111/ens.12063.
- Bereś, P. et al. (2021) ‘*Cydalima perspectalis* in Poland—8 Years of Invasion against the Background of Three Other Invasive Species’, *Diversity* 14(1), pp. 1-20. Doi:10.3390/d14010022.
- Bereś, P. et al. (2022) ‘Badania skuteczności działania wabików feromonowych w odławianiu inwazyjnej ćmy bukszpanowej (*Cydalima perspectalis*) w Polsce’, *Przemysł Chemiczny*, 101(9), pp. 638-645. Doi:10.15199/62.2022.9.2.
- Blaik, T. et al. (2016) ‘*Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) – inwazyjny gatunek motyla w faunie Polski (Lepidoptera: Crambidae)’, *Przyroda Sudetów*, 19, pp. 121-124.
- Brown, P.M.J. et al. (2008) ‘*Harmonia axyridis* in Europe: spread and distribution of a non-native coccinellid’, *Biocontrol*, 53, pp. 5–21. Doi:10.1007/978-1-4020-6939-0_2.
- Dyderski, M. and Dylewski, Ł. (2019) ‘Gatunki inwazyjne’, *Magazyn Polskiej Akademii Nauk*, 3-4, pp. 59-60.
- Ferrari, R. (2015) ‘Writing Narrative Style Literature Reviews. Medical Writing’, 24 (4), pp. 230–235. Doi:10.1179/2047480615Z.000000000329.
- Gall, W. K. (1992) ‘Further eastern range extension and host records for *Leptoglossus occidentalis* (Heteroptera: Coreidae): well-documented dispersal of a household nuisance’, *Great Lakes Entomologist*, 25, pp. 159–171.
- Gazda, A. (2003) ‘Rośliny drzewiaste jako gatunki inwazyjne’, *Sylwan*, 3, pp. 65-70.
- Gierlański G. and Taszkowski, A. (2004) ‘Pluskwiaki Różnoskrzydłe (*Hemiptera: Heteroptera*) Polski. *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)’, <https://heteroptera.us.edu.pl/index.html>. Data aktualizacji:

18.10.2024. Data dostępu: 30.12.2024.

Głowacka, B. (2005) 'Usuwanie liści zasiedlonych przez szrotówkę kasztanowcowiaczkę *Cameraria ohridella* Deschka et Dimic jako metoda ochrony kasztanowca zwyczajnego *Aesculus hippocastanum* L.', Liczne Prace Badawcze, 2, pp. 139-141.

Gosik, R. (2007) 'Ryjkowcowate (*Coleoptera: Curculionoidea*) zebrane z pułapek lepowych przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic', Chrońmy Przyrodę Ojczyzną, 65(5), pp. 3-18.

Hebda, G. and Olbrycht, T. (2016) '*Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) (*Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae*) – gatunek nowy dla fauny Polski', Wiadomości Entomologiczne, 35 (3), pp. 133–136.

Heitland, W. and Metzger J. (1997) 'Die Kastanienminiermotte *Cameraria ohridella* Deschka et Dimic (Lep., Gracillariidae) in Bayern', LWF Aktuell, Juni, 16-17.

iNaturalist (2024) 'Ćma Bukszpanowa (*Cydalima perspectalis*)', <https://www.inaturalist.org/taxa/325295-Cydalima-perspectalis>. Data dostępu: 30.12.2024.

iNaturalist (2024) 'Szrotówek kasztanowcowiaczek (*Cameraria ohridella*)', <https://www.inaturalist.org/taxa/126088-Cameraria-ohridella>. Data dostępu: 30.12.2024.

Inwazyjne gatunki obce roślin i zwierząt (2024) https://dane.gov.pl/pl/dataset/1760/resource/21068,inwazyjne-gatunki-obce-roslin-i-zwierzat/table?page=1&per_page=20&q=biedronka%20azjatycka&sort=. Data aktualizacji: 30.12.2024. Data dostępu: 30.12.2024.

Jałoszyński, P. (2022) 'Systemy obrony chemicznej chrząszczy', "Chrzęszcze i Motyle Polski", Portal internetowy. Data aktualizacji: 21.05.2022. Data dostępu: 30.12.2024.

Kadej, M. and Smolis, A. (2017) 'Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910 (*Hemiptera: Heteroptera: Coreidae*) na Dolnym Śląsku', Przyroda Sudetów, 20, pp. 167-168.

Kadej, M. et al. (2019) 'Nowe dane o wybranych obcych i inwazyjnych owadach w Polsce', Przyroda Sudetów, 22, pp. 83-96.

Kenis, M. et al. (2007) 'Current and potential management strategies against *Harmonia axyridis*, Dordrecht: Springer Netherlands', pp. 235–252, doi:10.1007/978-1-4020-6939-0_16, ISBN 978-1-4020-6938-3.

Kenis, M. et al. (2016) 'Assessing the ecological risk posed by a recently established', BioControl. Doi:10.1007/s10526-016-9764-x.

Kment, P. et al. (2006) 'First records of *Oxycarenus lavaterae* (*Heteroptera: Oxycarenidae*) from the Czech Republic, with review of its distribution and biology', Klapalekiana, 42, pp. 97-127.

Koch, R. L. (2003) 'The multicolored Asian lady beetle, *Harmonia axyridis*: A review of its biology, uses in biological control, and non-target impacts', Journal of Insect Science, 3(32), pp. 1-16. Doi:10.1093/jis/3.1.32.

Koch, R. L. and Galvan, T. L. (2008) 'Bad side of a good beetle: the North American experience with *Harmonia axyridis*', BioControl, 53, pp. 23-35. Doi:10.1007/s10526-007-9121-1.

Konarzewska-Michalak, E. and Konwerski, Sz. (2020) 'Bez owadów nie ma życia na Ziemi', Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu', <https://amu.edu.pl/nauka/popularyzacja-nauki-2/artykuly-popularyzacja->

nauki/bez-owadow-nie-ma-zycia-na-ziemi.

- Kosibowicz, M. (2005) 'Szrotówek kasztanowiaczek *Cameraria ohridella* Deschka & Dimiae (Lepidoptera, *Gracillariidae*), Nowy inwazyjny szkodnik kasztanowca białego *Aesculus hippocastanum* L. w Polsce – biologia i metody zwalczania', *Leśne Prace Badawcze*, 2, pp. 121-132.
- Kosibowicz, M. (2021) 'Wtyk amerykański *Leptoglossus occidentalis* Heidemann 1910 (*Hemiptera: Coreidae*) zagrożeniem dla drzew iglastych w Polsce', *Wszechświat*, 122, 10-12.
- Kulfan, J. et al. (2020) 'Larval feeding of *Cydalima perspectalis* on box trees with a focus on the spatial and temporal distribution. *Plant Protection Science*', 56, pp. 197–205. Doi:10.17221/126/2019-PPS.
- Leuthardt, F.L.G. and Baur, B. (2013) 'Oviposition preference and larval development of the invasive moth *Cydalima perspectalis* on five European box-tree varieties', *Journal of Applied Entomology*, 137, pp. 437-444. Doi:10.1111/jen.12013.
- Leuthardt, F.L.G. et al. (2010) 'Ausbreitung des Buchsbaumzünslers *Diaphania perspectalis* (Lepidoptera, Pyralidae) in der Region Basel – eine für die Schweiz neue Schädlingsart', *Entomo Helvetica*, 3, pp. 51-57.
- Lis, B. et al. (2008) 'Heteroptera Poloniae 1. *Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae*', *Opole, PLIK Bytom*, ISBN 978-83-7164-568-6, p. 24.
- Lis, B. et al. (2019) 'Dane na temat rozprzestrzeniania się inwazyjnego gatunku *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (*Heteroptera: Lygaeoidea: Oxycarenidae*) w południowo-zachodniej części Polski', *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica*, 13 pp. 13–17. doi:10.5281/ZENODO.2573662.
- Łabanowski, G. and Soika, G. (1998) '*Cameraria ohridella* damages horse chestnut trees in Poland', *Ochrona Roślin*, 42, pp. 12.
- Nacambo, S. et al. (2014) 'Development characteristics of the box-tree moth *Cydalima perspectalis* and its potential distribution in Europe', *Journal of Applied Entomology*, 138(1-2), pp. 14-26. Doi:10.1111/jen.12078.
- Nedvěd, O. et al. (2014) 'Life History of the Invasive Bug *Oxycarenus lavaterae* (*Heteroptera: Oxycarenidae*) in Bulgaria', *Acta Zoologica Bulgarica*, 66 (2), pp. 203-208.
- Percival, G.C. (2011) 'The impact of horse chestnut leaf miner (*Cameraria ohridella* Deschka and Dimic; HCLM) on vitality, growth and reproduction of *Aesculus hippocastanum* L.', *Urban Forestry & Urban Greening*, 10 (1), pp. 11–17. Doi:10.1016/j.ufug.2010.11.003.
- Pruszyński, G. and Fiedler, Ż. (2009) 'Biedronka azjatycka (*Harmonia axyridis* Pallas) – rzeczywistość i mity', *Postępy w Ochronie Roślin*, 49 (4), pp. 1966–1971.
- Przewoźny, M. et al. (2007) '*Harmonia axyridis* (PALLAS, 1773) (*Coleoptera: Coccinellidae*) new species of ladybird beetle for Polish fauna', *Polish Journal of Entomology*, 76 (3), pp. 177-182.
- Sakai, A.K. et al. (2001) 'The population biology of invasive species', *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics*, 32, pp. 305–332.
- Svatoš, A., et al. (1999) 'Identification of a new lepidopteran sex pheromone in picogram quantities using an antennal biodeceptor: (8E,10Z)-tetradeca-8,10-dienal from *Cameraria ohridella*', *Tetrahedron Letters*, 40, pp. 7011-7014. Doi:10.1016/S0040-4039(99)01426-4.
- Taylor, S.J. et al. (2001) 'Nearctic pest of Pinaceae accidentally introduced into Europe: *Leptoglossus occi-*

dentalis (*Heteroptera: Coreidae*) in northern Italy', *Entomological News* 112 (1), pp. 101-103.

Valade, et al. (2009) 'Mitochondrial and microsatellite DNA markers reveal a Balkan origin for the highly invasive horse-chestnut leaf miner *Cameraria ohridella* (*Lepidoptera, Gracillariidae*)', *Molecular Ecology*, 18 (16), pp. 3458–3470. Doi:10.1111/j.1365-294X.2009.04290.x.

Wayne, K. Gall. (1992) 'Further Eastern Range Extension and Host Records for *Leptoglossus Occidentalis* (*Heteroptera: Coreidae*): Well-Documented Dispersal of a Household Nuisance', *The Great Lakes Entomologist* 25 (3), pp. 159-171. Doi:10.22543/0090-0222.1783.

Wiorin, Katowice: *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787). Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Data dostępu 30.12.2024.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 07.01.2025 r.
Zrecenzowano: 16.02.2025 r.
Przyjęto do druku: 04.03.2025 r.